

Kebijakan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Damayanti

Universitas Muhammadiyah Malang

Email: damayanti3112@gmail.com

Abstrak. Artikel ini merupakan artikel berbasis kajian literatur yang bertujuan membahas kebijakan apa saja yang mengatur hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan dari lingkungan di sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian diketahui bahwa ada banyak Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 mengenai pendidikan khusus. Undang-undang No 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 1:peserta didik yang berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan. Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci : Anak Berkebutuhan Khusus, Hak Anak Berkebutuhan Khusus, Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Abstract. This article is an article based on a literature review that aims to discuss what policies regulate the rights of children with special needs to receive education from the surrounding environment. This research was conducted using descriptive qualitative methods and data collection techniques were carried out by observation, documentation and interviews. The results of the study show that there are many laws and government regulations that regulate the policy of the rights of children with special needs to get an education in Indonesia. This is regulated in Law No. 20 of 2003 concerning special education. Law No. 70 of 2009 article 3 paragraph 1: students who are entitled to participate in inclusive education in education units. Law No. 23 of 2002 on Child Protection.

Keywords: Children with Special Needs, Children with Special Needs Rights, Education Rights for Children with Special Needs

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan titipan yang Allah berikan kepada setiap orang tua, sekaligus sebagai amanah dan anugerah terindah yang Allah berikan dalam sebuah keluarga. Anak adalah individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Menurut Himawati et al., (2016) setiap individu memiliki hak untuk dilindungi oleh undang-undang, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan dan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreativitas dan bakat yang dimilikinya (Aisyah & Amalia, 2020)

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya berkewajiban untuk melindungi seluruh warga Negara dalam aturan perundang-undangan, terutama dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) demi kesejahteraan hidup bermasyarakat. HAM berfungsi

untuk menjamin kemerdekaan dan kelangsungan hidup manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 dan 28A sampai 28J. hak pada diri seseorang memiliki arti bahwa ia memiliki keistimewaan tersendiri yang membuatnya berhak mendapatkan perlakuan istimewa pula dilingkungkannya dengan tetap bersikap saling menghormati kepada orang lain.

Setiap anak yang dilahirkan memiliki ciri khas serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anak tentunya juga memiliki hak untuk mendapatkan hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Musoliyah, 2019). Hak anak telah dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 bahwa setiap anak baik anak yang normal pada umumnya atau anak yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan hak yang sama.

Namun faktanya masih banyak ABK masih belum mendapatkan pendidikan dengan beberapa alasan. Seperti contoh kasus di daerah Jawa Tengah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Haryono et al., 2015), masih banyak ditemukan ABK yang tidak bersekolah karena jauhnya tempat tinggal dengan sekolah khusus, ABK ditolak ikut bersekolah di sekolah terdekat, ada lagi orang tua ABK yang menyembunyikan ketunaan anaknya dan rendahnya motivasi orang tua untuk mau menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus (Lukitasari & Iriani, 2017).

Merujuk dari permasalahan di atas tentunya keluarga dan masyarakat kesulitan untuk menyelesaikannya, sehingga diperlukan penanganan oleh pemerintah langsung dengan dibuatkannya kebijakan publik. Hal ini dilakukan sebagai aksi aktor politik dalam mengatasi masalah publik dengan mempertimbangkan hambatan dan potensi yang ada.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan berbagai sumber referensi yang sesuai topik kajian mulai dari buku, jurnal, dokumentasi dan lain sebagainya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus merupakan terjemahan dari *child with special needs*. Anak berkebutuhan khusus adalah istilah terbaru yang dipakai untuk penyebutan selain istilah anak cacat, anak tuna, anak berlebihan, anak menyimpang, anak luar biasa, dan atau sering familier disebut difabel yang merupakan kependekan *difference ability*. Seiring dengan perkembangan pengakuan terhadap hak asasi manusia termasuk anak-anak ini, maka penyebutannya memakai istilah anak berkebutuhan khusus. Latifah Hanum mendeskripsikan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan sebutan pengganti dari anak luar biasa. Sebutan anak berkebutuhan khusus (*children with special needs*) merupakan sebutan yang lebih tepat dari sebutan anak luar biasa dan bahkan anak cacat. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak-anak biasa dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, tingkah laku sosial, ataupun ciri-ciri fisik. Anak-anak hanya dianggap sebagai berkebutuhan khusus apabila memiliki kebutuhan untuk menyesuaikan program pendidikan. Ini akibat dari keadaan mereka yang menyebabkan mereka tidak dapat menerima pelajaran dengan cara biasa. Oleh karena itu mereka harus diberikan layanan pendidikan secara khusus.

Mudjito et al., (2012) menyebutkan Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi dan fisik. Yang termasuk anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan (Saputra, 2018). Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, anak cacat dan juga anak cerdas istimewa dan akal istimewa (CIBI). Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing atau di sekolah inklusi.

Pada dasarnya setiap anak berpotensi mengalami problem dalam belajar, hanya saja problem tersebut ada yang ringan dan tidak memerlukan perhatian khusus dari

orang lain, karena dapat di atasi sendiri oleh orang yang bersangkutan dan ada juga yang problem belajarnya cukup berat sehingga perlu mendapat perhatian dan bantuan dari orang lain. Anak luar biasa atau disebut anak berkebutuhan memang tidak selalu mengalami problem belajar. Yusraini menyebutkan ketika mereka berinteraksi dengan teman-teman sebaya lainnya dalam sistem pendidikan reguler, ada hal-hal tertentu mendapat perhatian khusus dari tenaga pengajar dan sekolah untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal (Saputra, 2018).

Secara umum ada dua jenis hambatan untuk kesetaraan partisipasi para penyandang ketunaan, yaitu hambatan sikap dan hambatan lingkungan. Semakin positif interaksi hambatan dan ketunaan itu maka akan semakin rendah pula derajat disabilitas seseorang. Didi Tarsidi (2017) menjelaskan bahwa dengan meminimalisir hambatan sebagai upaya lain untuk memenuhi layanan pendidikan bagi individu dengan kebutuhan khusus juga semestinya memperhatikan tingkat usia, faktor penyebab, tingkat keparahan, jenis kelamin, dampak pendidikan yang diberikan dan dukungan lingkungan (Anzari et al., 2018).

Menurut Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 1: peserta didik yang berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Sedangkan pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa “tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda merupakan jenis peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

2. Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Hak Anak adalah sesuatu hal yang sudah seharusnya didapatkan oleh anak, baik itu anak yang normal maupun anak yang tergolong anak berkebutuhan khusus. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Konvensi Hak Anak dan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kandungan. Setiap anak tentu berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi untuk kepentingan yang terbaik untuk anak serta terpenuhinya segala partisipasinya dalam merencanakan dan menentukan kehidupan di masa depan (Aisyah & Amalia, 2020).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kesetaraan dengan anak lainnya termasuk mendapat hak pendidikan. Kesetaraan hak mereka dengan warga negara lain ditegaskan dalam Pasal 31 Undang- Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur secara khusus perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Dalam Pasal 8 ayat 1 UU No. 20/2003 juga menyatakan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa” Pasal 15 UU No. 20/2003 menyatakan bahwa Jenis pendidikan bagi Anak berkebutuhan khusus adalah Pendidikan Khusus.

Pasal 32 ayat 1 UU No. 20/2003 memberikan batasan bahwa “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh Pendidikan Khusus.” Artinya bahwa anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa (keunggulan) juga termasuk anak yang memerlukan penanganan khusus sehingga berhak diikutsertakan dalam Pendidikan Khusus. Menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan

bahwa “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak: (1) memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya; (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku; (5) pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki; (6) memperoleh penilaian hasil belajar; (7) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan; dan (8) memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang Anak.

3. Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Paradigma masyarakat, terhadap kaum disabilitas sering kali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya. Kelompok konservatif bahkan mengatakan bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya hanya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas sering kali disebut sebagai orang yang tidak beruntung. Disabilitas haruslah dipandang sebagai ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut, tentu saja pendekatan sosial merupakan jalan utama yang dapat ditempuh.

Di dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 45 tentang pelaksanaan pendidikan nasional bahwa pada pasal 1 menjelaskan bagi siapa saja tidak dibatasi untuk mendapatkan

pendidikan, selama termasuk dalam warga negara dan berkependudukan di Indonesia. Hal ini tentu menjelaskan hak pendidikan juga wajib didapatkan oleh penyandang disabilitas dan dijamin oleh negara (Hamidi, 2016).

Penjabaran terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan juga Pasal 11 ayat (1) menjelaskan terhadap jenjang pendidikan penyandang disabilitas, pendidikan penyandang disabilitas terhadap jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan formal yaitu sekolah. Terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pasal 11 ayat (4) menjelaskan klasifikasi penyandang disabilitas, yaitu pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. Mengenai klasifikasi tingkatan pendidikan di Indonesia terdapat di Pasal 15 ayat (2) yang berisi pendidikan menengah terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwasanya: “pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental”. Sedangkan ayat 2 menjelaskan tentang satuan pendidikan luar biasa yaitu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa, sedangkan ayat 5 berisi: “bahwasanya siswa ialah peserta didik pada sekolah dasar luar biasa, sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa dan sekolah menengah luar biasa”.

4. Kebijakan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Indonesia mulai mengupayakan pendidikan inklusi sejak dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003 pada 20 Januari 2003 kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi

kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Hal ini memang sejalan dengan hasil kesepakatan Konferensi Dunia di Salamanca pada tahun 1994 dan Deklarasi Dakar tahun 2000 yang berupaya mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat tentang pendidikan untuk semua (*education for all*) tanpa memandang ras, agama dan potensi peserta didik.

Dalam rangka mendorong kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak penyandang disabilitas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, namun Peraturan Menteri tersebut perlu dilakukan perubahan mengingat belum disesuaikan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan tentang *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) serta disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut maka dibentuk Permen PPPA PKDS Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas adalah untuk memberi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat anak penyandang disabilitas untuk melindungi anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat serta memenuhi hak-haknya sebagaimana dijamin undang-undang (Husna et al., 2019).

Pasal 42 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan: “setiap warga Negara yang berlanjut, cacat fisik dan atau cacat mental memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 mengenai pendidikan khusus, yang berisi: “Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik

emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

D. KESIMPULAN

Anak berkebutuhan khusus adalah istilah terbaru yang dipakai untuk penyebutan selain istilah anak cacat, anak tuna, anak berlebihan, anak menyimpang, anak luar biasa, dan atau sering familier disebut difabel yang merupakan kependekan *difference ability*. Pada dasarnya setiap anak berpotensi mengalami problem dalam belajar, hanya saja problem tersebut ada yang ringan dan tidak memerlukan perhatian khusus dari orang lain, karena dapat di atasi sendiri oleh orang yang bersangkutan dan ada juga yang problem belajarnya cukup berat sehingga perlu mendapat perhatian dan bantuan dari orang lain.

Hak Anak adalah sesuatu hal yang sudah seharusnya didapatkan oleh anak, baik itu anak yang normal maupun anak yang tergolong anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 mengenai pendidikan khusus. Undang-undang No 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 1: peserta didik yang berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan. Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh Pendidikan Khusus.” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Mengenai klasifikasi tingkatan pendidikan di Indonesia terdapat di Pasal 15 ayat (2) yang berisi pendidikan menengah terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, N., & Amalia, D. R. (2020). Pemenuhan Hak ANak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perspektif HAM dan Pendidikan Islam di MINU Purwosari Metro Utara. *Attractive: Innovative Education Journal*, 2(2), 1–13.

- Anzari, M., Sarong, A. H., & Rasyid, M. N. (2018). Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(1), 57–73. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10586>
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(4), 652–671. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>
- Haryono, Syaifudin, A., & Widiastuti, S. (2015). Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 32(2), 8.
- Himawati, I. P., Nopianti, H., Hartati, S., & Hanum, S. H. (2016). Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 14.
- Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. (2019). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 6(2), 207–222. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454>
- Lukitasari, S. W., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121–134.
- Mudjito, Harizal, Elfindri, & Wardi. (2012). *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose Media.
- Musoliyah, A. (2019). Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. *Journal of Family Studies*, 3(2), 1–12.
- Saputra, A. (2018a). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.14421/jga.2016.13-01>
- Saputra, A. (2018b). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.14421/jga.2016.13-01>

